

Tadjqiqot.uz

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA XORIJY OLIY TALIM MUASSASALARI
PROFESSOR-O'QITUVCHILARI, YOSH OLIMLAR, DOKTORANTLAR,
MAGISTRANTLAR VA IJTIDORLI TALABALAR

DAVRIYLIGI: 2018-2025

RESPUBLIKA KO'P TARMOQLI

ILMIY KONFERENSIYA

YANGI O'ZBEKISTON: 2025

CONFERENCES.UZ

ILMIY TADQIQOTLAR

| ANJUMAN | КОНФЕРЕНЦИЯ | CONFERENCES |

MATERIALLAR TO'PLAMI

FEVRAL

№ 74
TOSHKENT

CONFERENCES.UZ

**ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН:
ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАР
2-ҚИСМ**

**НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН:
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЧАСТЬ-2**

**NEW UZBEKISTAN:
SCIENTIFIC RESEARCH
PART-2**

ТОШКЕНТ-2025

УЎК 323(575.1)(063)

КБК 66.3(5Ў)я43

Й-18

DOI 10.5281/zenodo.11390854

«ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН: Илмий тадқиқотлар» [Тошкент; 2025]

«Янги Ўзбекистон: Илмий тадқиқотлар» мавзусидаги республика 74-қўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари тўплами, 31 март 2025 йил. – Тошкент: «Tadqiqot», 2025. – 137 бет.

Ушбу Республика-илмий онлайн даврий анжуманлар «Харакатлар стратегиясидан – Тараққиёт стратегияси сари» тамойилига асосан ишлаб чиқилган етти та устувор йўналишдан иборат 2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси мувофиқ: – илмий изланиш ютуқларини амалиётга жорий этиш йўли билан фан соҳаларини ривожлантиришга бағишланган.

Ушбу Республика илмий анжуманлари таълим соҳасида меҳнат қилиб келаётган профессор - ўқитувчи ва талаба-ўқувчилар томонидан тайёрланган илмий тезислар киритилган бўлиб, унда таълим тизимида илғор замонавий ютуқлар, натижалар, муаммолар, ечимини кутаётган вазибалар ва илм-фан тараққиётининг истиқболдаги режалари тахтил қилинган конференцияси.

Маъсул муҳаррир: Файзиев Шохруд Фармонович, ю.ф.д., доцент.

1. Ҳуқуқий тадқиқотлар йўналиши -

Профессор в.б., ю.ф.н. Юсувалиева Раҳима (Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети)

2. Фалсафа ва ҳаёт соҳасидаги қарашлар -

Доцент Норматова Дилдора Эсоналиевна (Фарғона давлат университети)

3. Тарих саҳифаларидаги изланишлар -

Исмаилов Хусанбой Маҳаммадқосим ўғли (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси)

4. Социология ва политологиянинг жамиятимизда тугган ўрни -

Доцент Уринбоев Хошимжон Бунатович (Наманган муҳандислик-қурилиш институти)

5. Давлат бошқаруви -

Доцент Шакирова Шохида Юсуповна (Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети "Беш муҳим ташаббус" маркази раҳбари)

6. Журналистика -

Тошбоева Барноҳон Одилжоновна (Андижон давлат университети)

7. Филология фанларини ривожлантириш йўлидаги тадқиқотлар –

Самигова Умида Ҳамидуллаевна ("Kinder land of Asia" НТМ ўқув ва тарбия ишлари бўйича директор ўринбосари)

8. Адабиёт -

PhD Абдумажидова Дилдора Раҳматуллаевна (Тошкент Молия институти)

9. Иқтисодиётда инновацияларнинг тугган ўрни -

Phd Воҳидова Меҳри Хасанова (Тошкент давлат шарқшунослик институти)

10. Педагогика ва психология соҳаларидаги инновациялар -

Турсунназарова Эльвира Таҳировна (Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, таржимонлик факультети, инглиз тили амалий таржимаси кафедраси в.б. доценти, PhD)

11. Жисмоний тарбия ва спорт -

Усмонова Дилфузахон Иброҳимовна (Жисмоний тарбия ва спорт университети)

12. Маданият ва санъат соҳаларини ривожланиши -

Тоштемиров Отабек Абидович (Фарғона политехника институти)

13. Архитектура ва дизайн йўналиши ривожланиши -

Бобохонов Олтибой Раҳмонович (Сурхандарё вилояти техника филиали)

14.Тасвирий санъат ва дизайн-

Доцент Чариев Турсун Хуваевич (Ўзбекистон давлат консерваторияси)

15.Муסיқа ва хаёт-

Доцент Чариев Турсун Хуваевич (Ўзбекистон давлат консерваторияси)

16.Техника ва технология соҳасидаги инновациялар -

Доцент Нормирзаев Абдукаюм Рахимбердиевич (Наманган муҳандислик-қурилиш институти)

17.Физика-математика фанлари ютуқлари -

Доцент Соҳадалиев Абдурашид Мамадалиевич (Наманган муҳандислик-технология институти)

18.Биомедицина ва амалиёт соҳасидаги илмий изланишлар -

Зупарова Зулфия Ахрор кизи, Тошкент тиббиёт академияси фармакология кафедраси доценти, DSc (фармацевтика фанлари доктори)

19.Фармацевтика -

Жалилов Фазлиддин Содикович, фарм.ф.н., доцент, Тошкент фармацевтика институти, Дори воситаларини стандартлаштириш ва сифат менежменти кафедраси мудири

20.Ветеринария -

Жалилов Фазлиддин Содикович, фарм.ф.н., доцент, Тошкент фармацевтика институти, Дори воситаларини стандартлаштириш ва сифат менежменти кафедраси мудири

21.Кимё фанлари ютуқлари -

Рахмонова Доно Қаххоровна (Навоий вилояти табиий фанлар методисти)

22.Биология ва экология соҳасидаги инновациялар -

Йўлдошев Лазиз Толибович (Бухоро давлат университети)

23.Агропроцессинг ривожланиш йўналишлари -

Доцент Сувонов Боймурод Ўралович (Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти)

24.Геология-минерология соҳасидаги инновациялар -

Phd доцент Қаххоров Ўктам Абдурахимович (Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти)

25.География-

Йўлдошев Лазиз Толибович (Бухоро давлат университети)

Тўпламга киритилган тезислардаги маълумотларнинг ҳаққонийлиги ва иқтибосларнинг тўғрилигига муаллифлар масъулдир.

© Муаллифлар жамоаси

© Tadqiqot.uz

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OLIV TA'LIM MUASSASALARINING MAMLAKAT IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI

ВЛИЯНИЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

THE IMPACT OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

Egamov Sevinchbek Maxsud o'g'li -
Urganch Davlat Universiteti mustaqil izlanuvchisi
egamov_sevinchbek@mamunedu.uz

Annotatsiya. Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarining mamlakat iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri tahlil qilinadi. Yuqori malakali kadrlar tayyorlash, ilmiy-tadqiqot ishlari va innovatsion faoliyat orqali ta'limning iqtisodiyotga qo'shgan hissasi yoritiladi. Shuningdek, oliy ta'lim va mehnat bozori o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik hamda ta'lim tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha takliflar beriladi.

Аннотация. В статье анализируется влияние высших учебных заведений на экономическое развитие страны. Подчеркивается вклад образования в экономику посредством подготовки высококвалифицированных кадров, научно-исследовательской и инновационной деятельности. В нем также содержатся предложения по дальнейшему улучшению взаимосвязи между высшим образованием и рынком труда, а также системой образования..

Abstract. This article analyzes the impact of higher education institutions on the country's economic development. It highlights the contribution of education to the economy through the training of highly qualified personnel, scientific research and innovative activities. It also discusses the relationship between higher education and the labor market, and makes proposals for further improving the education system.

Kalit so'zlar. Oliy ta'lim, iqtisodiy rivojlanish, innovatsiya, mehnat bozori, ta'lim sifati, zamonaviy texnologiyalar, universitet-sanoat hamkorligi, investitsiya, tadbirkorlik, startaplar, raqamli ta'lim, intellektual kapital, barqaror rivojlanish.

Ключевые слова. Высшее образование, экономическое развитие, инновации, рынок труда, качество образования, современные технологии, сотрудничество университетов и промышленности, инвестиции, предпринимательство, стартапы, цифровое образование, интеллектуальный капитал, устойчивое развитие.

Key words. Higher education, economic development, innovation, labor market, quality of education, modern technologies, university-industry cooperation, investment, entrepreneurship, startups, digital education, intellectual capital, sustainable development.

Oliy ta'lim muassasalari tarixdan mamlakatning iqtisodiy rivojlanishida o'ziga xos ahamiyat kasb qilib kelgan. Iqtisodiy rivojlanish va oliy ta'lim tizimining o'zaro bog'liqligi innovatsiyalar, inson kapitalining rivojlanishi, malakali ishchi kuchini tayyorlash kabi masalalarda namoyon bo'lishi mumkin. Oliy ta'lim tizimining iqtisodiy rivojlanishga dastlabki ta'sirlarini XI-XII asrlarga borib taqaladi, jumladan ushbu davrda dunyoning birinchi Bolonya (1008 yillar) va Parij (1150 yillar) universitetlarining tashkil topishi ilmiy tadqiqotlarning rivoj topishida asosiy bosqich bo'lib hisoblanadi. Ushbu ta'lim dargohlarida dastavval falsafiy, diniy va qonuniy bilimlar berilgan va vaqt o'tishi bilan ular son va sifat jihatdan rivoj topgan. Universitetlarning tarixiy rivojlanishining keyingi bosqichi bu XIV-XVII asrlar hisoblanadi sababi ushbu davrlarda ko'plab yangi universitetlar tashkil topishi bilan zamonaviy ilm-fan rivoji ortdi, jamiyat uchun yangi bilimlar ko'paydi va ushbu bilimlar asosida jamiyatning dolzarb muammolariga tadqiqotlar asosida yechimlar topila boshladi. Ayniqsa sanoatga doir yangi bilimlarning egallanishi umumiqtisodiy yutuqlarga erishishga olib bordi, mamlakatlarning iqtisodiy faravonligiga katta hissa qo'shdi.

Keyinki davr XVII-XVIII asrlar, ushbu davrda ilm-fanning yanada zamon talabiga moslashishi, innovatsiyalar bilan ilm-fan uyg'unligi iqtisodiyotda mavjud bir qancha dolzarb muammolarni yechimini bera boshladi. Bu davr yana shuningdek jahon talablariga mos kadrlarni tayyorlash bilan ham tarixga kirdi, endigi navbatda universitet bitiruvchilarida innovatrlilik qobiliyatlarini yanada oshdi.

XVIII-XIX asrlarda jahon iqtisodiyotida keskin burulish qayd etildi albatta bu sanoat inqilobi edi, aynan universitetlar ushbu inqilobning asosiy sabablari qatorida turardi. Ilm-fan sohasida erishilgan

yutuqlar insonlarni agrar sohadan ishlab chiqarish sohasiga yo'naltirdi. Tarixan olib qaralsa sanoatda asosiy 4 ta inqilobiy davr bo'lgan yani ko'mir, gaz, elektronika va yadro, internet va qayta tiklanuvchi energiya. Ushbu inqilobiy o'zgarishlarni barchasini asosini shubhasiz ilm-fan tashkil qiladi. Shuni qayd etish joizki ushbu davrlarda oliy ta'lim tizimiga talabning ortishi ishlab chiqarishning rivojlanishi va qishloq xo'jaligiga nisbatan ushbu sohada malakali kadrlarga talab oshganligi bilan bog'liq hisoblanadi. Ushbu davr yana shuni ko'rsatdiki ta'limga, ilm-fanga qilingan investitsiyalar mamlakatda katta iqtisodiy rivojlanishga olib keldi, AQSh, Germaniya, Yaponiya, Italiya kabi davlatlar buni amalda isbotlashdi.

Jahon bankining bergan ma'lumotlariga ko'ra 2023 yil davomida OTMlar qamrovi yuqori bo'lgan mamlakatlarda nisbatan iqtisodiy rivojlanish yuqori bo'lgan. So'nggi yillarda global darajada oliy ta'lim tizimiga qamrab olish darajasi sezilarli darajada ortmoqda, jumladan asrimizning dastlabki yillarida ushbu ko'rsatkich atiga 19 %ni tashkil qilgan bo'lsa hozirda 40 % dan ortdi bu esa o'z navbatida oliy ta'limga bo'lgan yalpi talabning ortib borishiga sabab bo'lmoqda. Dunyo bo'yicha o'tkazilga bir qancha ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatdiki oliy ma'lumotli insonlar o'rta ma'lumot egalariga qaraganda o'rtacha 55-60 % ko'p daromadga ega hisoblanadi.

Bugungi kunga kelib dunyoning rivojlangan mamlakatlari aynan universitetlarni rivojlanishi ortidan mamlakatda xorijiy investitsiyalarni jalb qilmoqda. Dunyoning eng rivojlangan mamlakatlaridan biri hisoblangan Janubiy Koreya tarixini ham o'rganadigan bo'lsak ushbu iqtisodiy rivojlanishning asosi oliy ta'lim ekanligini ko'rishimiz mumkun, misol uchun 1990 yillarda ushbu mamlakatda oliy ta'lim qamrovi atiga 29 %ni tashkil qilgan va 2020 yilga kelib ushbu ko'rsatkich 95 %ga ko'tarildi va aynan mamlakatning iqtisodiy o'sish darajasi ham ushbu ko'rsatkich bilan uyg'unlikda ko'tarilgan.

Oliy ta'lim tizimining rivojlanishi bilan iqtisodiy rivojlanishning o'rtasidagi to'gridan-tog'ri ijobiy bog'liqliklar Afrika davlatlarida ham kuzatilgan. Afrika rivojlanish bankining olib brogan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki OTMlarga qamrov darajasining 1 %ga ortish mamlakatlar iqtisodiyotining 0.39% ga ijobiy o'zgarishga olib kelgan.

Yuqorida aytub o'tganimizdek oliy ta'lim muassasalari va iqtisodiy rivojlanish o'rtasida to'g'ri bog'liqlik mavjud hisoblanib OTMlar mamlakat iqtisodiy rivojlanishiga quyidagicha bevosita va bilvosita ta'sir qilishi mumkun:

Inson kapitalini rivojlantirish orqali. Inson kapitali bu insonlarning ishchi kuchi sifatida tajriba va ko'nikmalarining qiymatini anglatadi va ushbu salohiyatni oshirishda ta'lim eng katta ahamiyat kasb qiladi. Iqtisodiy rivojlanishning muhim omili hisoblangan inson kapitalini rivojlantirishda universitetlarning o'rni katta hisoblanadi sababi OTMlar mutahassisliklar bo'yicha bilim va ko'nikmalarni oshiruvchi ta'lim va tayyorgarlik beradi, ushbu jarayon o'z navbatida yuqori malakali ishchi kuchuni yaratishda muhim ahamiyatga egadir. Yetuk kadrlar o'z navbatida ishlab chiqarish mahsuldorligini oshiradi va innovatsiyalarni yaratishga turtki bo'ladi. Innovatsiyalarning asosi albatta ilmiy tadqiqot markazlari hsioblanadi va aynan universitetlar ushbu markazlar vazifasini bajaradi. OTMlar sanoat bilan birgalikda hamkorlik qilishlari natijasida zamon talabiga mos ilmiy izlanishlarni olib boradi bu esa o'z navbatida iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantiradi. Hozirda iqtisodiyotning bosh muammosi bu albatta resurslar yetishmovchiligi hisoblanadi, aynan yuqori malakali ishchi kuchi texnologik o'zgarishlarga moslashuvchan hisoblanadi va global o'zgarishlarga tez moslashishi oqibatida iqtisodiy natijalarni amalga oshirish nisbatan tez amalga oshiriladi. Iqtisodiyotda inson kapitali milliy boylikning asosiy qismini boshqaradi. Shu sababli, barcha tadqiqotchilar inson kapitalini jamiyatning eng muhim resurslaridan biri deb hisoblaydilar, u tabiat yoki boylikdan ham kuchliroqdir.

Barqaror o'sish muhitini yaratishda muhim afzallik shundaki, mamlakat sog'liqni saqlash, ilm-fan, boshqaruv, ta'lim va boshqa sohalarda yuqori sifatli inson kapitaliga ega. Bu yerda inson kapitali komponentlari asosan insonlardan iborat bo'lsa-da, hozirgi kunda asosiy komponent — ijodiy, bilimli va tashabbuskor, yuqori professionalizmga ega shaxsdir. Ko'plab mamlakatlarda inson kapitali rivojlanish suratini, iqtisodiy, texnologik va ilmiy taraqqiyotni belgilaydi. Inson kapitali va iqtisodiy o'sish bog'liqliklarini quyidagi jadvaldan ko'rishimiz mumkun (1-chizma).

1-chizma. Inson kapitalining iqtisodiy rivojlanishga ta'siri.

Innovatsiya va texnik taraqqiyot orqali. Universitetlarning iqtisodiy rivojlanishining ikkinchi asosiy unsuri bu mamlakatning sanoat sohasida katta iqtisodiy o'sishga olib keluvchi ilg'or tadqiqotlarda asosiy subyektlardan biri ekanligidir. OTMLar tomonidan amalga oshirilgan ixtirolar, innovatsiyalar tijoratlashtirish orqali yangi ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiyotda mavjud Tovar va xizmatlarni diversifikatsiyalashga olib keladi. Hozirgi kunda universitetlarda tashkil qilinayotgan startaplar talaba yoshlarni hali universitetlarni bitkazmay turib tadbirkorga aylanishiga va hudud iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo'sha boshlaydi. Bunday amaliy ishlarga hozirda mamlakatimiz universitetlarida faoliyai yo'lga qo'yilayotgan "biznes inkubator", "biznes klinika", "biznes akseleryator" kabi loyihalarni misol qilishimiz mumkun.

Tog'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish orqali. Universitetlardan yetishib chiqqan malakali ishchi kuchining mamlakatga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda o'rni katta, bunga asosiy sabab katta investitsiyalar kiritishning asosiy ishtirokchilari hisoblangan transmilliy korporatsiyalar asosan malakali ishchi kuchiga ega bo'lgan hududlarni tanlaydi. Yana shuningdek universitetlarning sanoat bilan hamkorliklari, ilmiy tadqiqot, loyihalarni amalga oshirishi ham ushbu bilim va ko'nikmalardan foydalanish istagida bo'lgan xorijiy hamkorlarni o'ziga jalb qiladi.

Oliy ta'lim muassasalari mamlakat iqtisodiy rivojlanishida asosiy omillardan biri bo'lib, yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash, innovatsion tadqiqotlarni rivojlantirish va raqobatbardosh iqtisodiy tizimni shakllantirishga xizmat qiladi. Ilm-fan va texnologik taraqqiyotning iqtisodiyot bilan uzviy bog'liqligi ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va uni mehnat bozorining ehtiyojlariga moslashtirish zarurligini ko'rsatadi. Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish uchun xalqaro hamkorlikni kengaytirish, innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash va ta'lim muassasalari bilan sanoat o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi. Natijada, iqtisodiy o'sish jadallashib, mamlakatning global raqobatbardoshligi ortadi. Shu bois oliy ta'lim tizimini yanada takomillashtirish va investitsiyalarni oshirish mamlakat iqtisodiyotining barqaror taraqqiyoti uchun strategik ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jahon banki ma'lumotlari (2023). <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>
2. OECD. (2021). *Education at a Glance 2021: OECD Indicators*. OECD Publishing. Retrieved from <https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/>
3. OECD. (2020). *Education Policy Outlook: Korea*. OECD Publishing. Retrieved from <https://www.oecd.org/korea/education-policy-outlook-korea/>
4. African Development Bank. (2020). *Higher Education in Africa: Recommendations for Strengthening Regional Partnerships*. Retrieved from <https://www.afdb.org/en>
5. Egamov.S.M (2024). Mintaqada innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishda oliy ta'lim muassasalarining innovatsion faoliyatdagi o'rni. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil №7 (31-07-2024). 29-b.

**ХУҚУҚ ФАНЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛИДАГИ
ТАДҚИҚОТЛАР**

Xudoyqulova Mehriqul Shoynazar qizi YANGI TAHIRIDAGI KONSTITUTSIYASIMIZDA ADVOKATURA INSTITUTINING HUQUQIY ASOSLARI.....	5
Баракаев Лазизжон Отақулович ИҚТИСОДИЙ ЭКСПЕРТИЗАЛАРНИНГ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ	8
Баракаев Лазизжон Отақулович ТАФТИШ ТЕРГОВ ҲАРАКАТИНИ ТАЙИНЛАШ БИЛАН БОҒЛИҚ МУАММОЛАР ТАҲЛИЛИ	10
Собиров Фурқат Одилжонович КИБЕРЖИНОЯТЛАР ТУШУНЧАСИ, УЛАРГА ҚАРШИ КУРАШИШДАГИ МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.....	12

**ФАЛСАФА ФАНЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛИДАГИ
ТАДҚИҚОТЛАР**

Файзуллаева Рухшона Лутфуллоевна РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА В РАЗВИТИИ ДУХОВНОСТИ ОБЩЕСТВА	15
--	----

**ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛИДАГИ
ТАДҚИҚОТЛАР**

Xamrayeva Zebiniso Xaydar qizi INTERCOMPONENT RELATIONS IN COMPLEX SYNTACTIC CONSTRUCTIONS: A COMPARATIVE STUDY OF ENGLISH AND UZBEK.....	17
Xamrayeva Zebiniso Xaydar qizi HIERARCHICAL AND FUNCTIONAL DESCRIPTION OF COMPLEX SYNTACTIC CON- STRUCTIONS: A DERIVATIONAL AND SEMANTIC APPROACH.....	20

**АДАБИЁТ ФАНЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛИДАГИ
ТАДҚИҚОТЛАР**

Aslonova Gulmira SHUKUR QURBON SHE'RIYATIDA IJTIMOIIY LIRIKA TALQINI.....	23
---	----

**ИҚТИСОД ФАНЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛИДАГИ
ТАДҚИҚОТЛАР**

Elboyev Otajon Polvonquliyevich O'ZBEKISTONNING JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A'ZO BO'LISHINING AFZAL- LIK LARI VA KAMCHILIK LARI	25
Sharipov Quadratbek Quraltayevich KREATIV IQTISODIYOT VA UNING RIVOJLANISH OMILLARI.....	29
Ishmanova Diana Nurmamadovna MAVZU: O'ZBEKISTONDA NATIJAGA YO'NALTIRILGAN BYUDJETLASHTIRISH ORQA- LI TIBBIY SUG'URTA MEKANIZMLARINI JORIY ETISH METODOLOGIYASI	31
Xudayberganov B.A MARKETINGNING FUNKSIYALARI, VAZIFALARI VA TAMOIYILLARI.....	33
Egamov Sevinchbek Maxsud o'g'li OLIY TA'LIM MUASSASALARINING MAMLAKAT IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	37

Elov Olimdjon Komilovich NAVOIY VILOYATIDA KICHIK BIZNESNING MIQDOR VA SIFAT KO'RSATKICHLARINI QIYOSIY STATISTIK TAHLILI	41
Ishmanova Diana Nurmamadovna TOPIC: ADVANTAGES OF RESULTS-ORIENTED BUDGETING IN HEALTH INSURANCE.	44
Ustadjalilov Dostonbek Rustamovich CLUSTERS AS A DRIVER OF ECONOMIC GROWTH IN UZBEKISTAN	46

**ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛИДАГИ
ТАДҚИҚОТЛАР**

Abdakimov Utkirbek Abduraupovich PARAOLIMPIYACHILARNI TAYYORLASHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	50
Artikova Gulnoza Xasanovna YANGI O'ZBEKISTON RIVOJIDA O'SMIR-YOSHLAR IJTIMOIYLASHUVI SAMARADOR- LIGINI OSHIRISH MUHIM AHAMIYAT KASB ETADI.....	52
Райхонова Зебинисо Шамсиддиновна МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	54
Yaxyayeva Sojida Abduraximovna O'QUVCHILAR IJTIMOIY FAOLLIGINING GENDER FARQLARI.....	56
Umarov Abdurasul Abduraximovich TEXNOLOGIK TA'LIM FANI O'QITUVCHILARINING UMUMMUHANDISLIK KOMPETEN- SIYASINI SHAKLLANTIRISHDA ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI.....	58

**МАДАНИЯТ ВА САЊЪАТ СОҲАЛАРИНИ РИВОЖЛАНИШИДА ЙЎЛИДАГИ
ТАДҚИҚОТЛАР**

Madaminova Rumiya O'ZBEK OPERASI KECHA VA BUGUN	60
Uzoqboyeva Kamola Zafarjonovna RUS MUSIQASI TO'LQINI QORQIZ OPERASI MISOLIDA	63

**ТЕХНИКА ВА ТЕХНОЛОГИЯ СОҲАСИДАГИ ИННОВАЦИЯЛАР ЙЎЛИДАГИ
ТАДҚИҚОТЛАР**

Nazarova Zinnura Saidaxmad qizi SULFIDLI BOYITMA VA ORALIQ MAHSULOTLARNI KUYDIRISHDA SUV BUG'I ISHTIROKI ISTIQBOLLARI	66
Yuldosheva Shahriyona Jamoliddin qizi TEXNOGEN CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	68
.....	69

**ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ ЮТУҚЛАРИ ЙЎЛИДАГИ
ТАДҚИҚОТЛАР**

Saidova Mexriniso Alisherovna FIZIKA DARSLARIDA KO'RGAZMALILIKDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	69
--	----

БИОМЕДИЦИНА ФАНЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛИДАГИ
ТАДҚИҚОТЛАР

Арипов О.А., Мусашайхов У.Х., Бобоев К.Т., Махсудов О.М. СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИДА ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЯНИНГ КЛИНИК АҲАМИЯТИГА ЗАМОНАВИЙ ИЛМИЙ ЁНДАШУВ.....	71
Авезова Мухаббат Шухратовна, Касимова Айшаханум Алишеровна УХОД ЗА ПАЦИЕНТАМИ В СОВРЕМЕННОМ СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К УХОДУ ЗА ПАЦИЕНТАМИ	73
Мусашайхов У.Х., Бобоев К.Т., Махсудов О.М., Арипов О.А. ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ГЕН ПОЛИМОРФИЗМИ ВА СУРУНКАЛИ ЮРАК ЭТИШМОВЧИЛИГИ РИВОЖЛАНИШ ХАВФИ ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИГИ.....	75
Назаров И.Р., Мусашайхов Х.Т., Мусашайхов У.Х. Бегматов А.Х GSTM1 ГЕНЕТИК МАРКЕРИНИНГ ҚАНДЛИ ДИАБЕТ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ОЁҚЛАРНИНГ ЙИРИНГЛИ-НЕКРОТИК ХАСТАЛИКЛАРИ РИВОЖЛАНИШИ ВА КЛИНИК КЕЧИШИДАГИ РОЛИНИ БАХОЛАШ	77
Мухамедов Хамидулла Хабибуллаевич, Парпиева Н.Н., Мухамедов Х.Х., Норчаева М.Д. МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ СРЕДИ УЯЗВИМЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В	78

TADQIQOT.UZ
ТОМОНИДАН ТАШКИЛ ЭТИЛГАН

”ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН: ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАР” МАВЗУСИДАГИ РЕСПУБЛИКА
74-КЎП ТАРМОҚЛИ
ИЛМИЙ МАСОФАВИЙ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛЛАРИ

(2-қисм)

Маъсул муҳаррир: Файзиев Шохруд Фармонович
Мусахҳих: Файзиев Фаррух Фармонович
Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Эълон қилиш муддати: 31.03.2025
